

BLOCK MAXIMA: UMA ABORDAGEM PARA A CARACTERIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO EM MINAS GERAIS

JAQUELINE VICENTE MATSUOKA¹
VINÍCIUS FRANCISCO ROFATTO²
VANDERLEI FERREIRA DE OLIVEIRA³

¹Universidade Federal de Uberlândia -UFU – jaqueline.matsuoka@ufu.br 1

²Universidade Federal de Uberlândia -UFU – vinicius.rofatto@ufu.br 2

³Universidade Federal de Uberlândia -UFU – vanderlei.ferreira@ufu.br 3

O ATLAS BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS [1] indica que, entre 1999 e 2021, Minas Gerais registrou diversos desastres hidrológicos e climatológicos, sendo as mais comuns estiagens e secas (44,53%), seguidos por chuvas intensas (18,48%), enxurradas (15,03%), inundações (13,69%), movimentos de massa (4,16%) e alagamentos (2,47%). Apesar da maior frequência de estiagens e secas, os desastres mais letais foram as chuvas intensas, responsáveis por 30,34% dos óbitos, seguidas por enxurradas (26,9%), inundações (14,71%) e movimentos de massa (12,64%). Diante desse contexto, a análise e caracterização das ocorrências de eventos extremos de precipitação se torna crucial. Para atingir tal objetivo, foram utilizados dados de precipitação diária de 318 estações pluviométricas de Minas Gerais para o período de 1977 a 2021 (44 anos), os quais foram fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA). Esses dados passaram inicialmente por uma verificação de falhas anuais na série por meio do *software* HIDRO, também fornecido pela ANA. Constatamos que 86 postos apresentavam lacunas de cinco anos ou mais, sendo assim desconsideradas já na primeira etapa das análises, restando 237 estações. Uma segunda verificação mais criteriosa das 237 estações restantes foi realizada com base nos seguintes critérios: dados anuais com três meses ou mais de dados faltantes no inverno ou um mês ou mais no verão foram excluídos, o que levou ao descarte do ano correspondente. Se o número de anos eliminados excedesse 10% dos dados da estação, esta era excluída da pesquisa. Assim, após essa análise mais rigorosa, apenas 5 estações foram eliminadas, restando 232 e abrangendo todo o estado, conforme mostra a Figura 1. Para analisar dados de precipitação e identificar os extremos utilizando técnicas estatísticas, é fundamental, compreender as diferenças entre os métodos para que resultados confiáveis e consistentes sejam extraídos desses dados. A técnica dos Percentis é uma abordagem estatística muito utilizada na análise de extremos, especialmente na modelagem de eventos extremos como chuvas intensas [2, 3]. Uma outra técnica que merece destaque, porém é pouco explorada no Brasil, é conhecida como *Block Maxima* (BM) [4]. Na análise extremos de precipitação, os percentis 95 (P95) e 99 (P99) são frequentemente utilizados para identificar dias com precipitação intensa, classificando-os como eventos extremos [5, 6]. Neste trabalho, calculamos os percentis P95 e P99 para cada mês de cada ano ao longo da série filtrada de 44 anos, o que resultou em 44 valores de P95 e 44 valores de P99 para cada mês, de janeiro a dezembro, para cada estação pluviométrica. No método de BM, foram gerados blocos com base apenas nos valores máximos diários para cada mês e, com base nesses máximos foram calculados os P95 e P99 para cada ano da série temporal, resultando em 44 valores para cada mês de cada estação pluviométrica. Essa metodologia incorpora o método *Block Maxima* (blocos de máximos) e estende a análise ao calcular percentis dos valores máximos selecionados, fornecendo uma visão detalhada dos extremos em diferentes níveis de severidade. No BM, os valores obtidos são consideravelmente mais altos, pois se baseiam exclusivamente nos extremos de precipitação, ou seja, nos máximos dos blocos. Além disso, foram identificados valores que delimitam os níveis abaixo dos quais estão 95% e 99% dos máximos mensais ou anuais no método BM. Para a realização da presente análise foram selecionados os meses mais chuvosos (outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março), considerado o ano hidrológico, devido à maior frequência e magnitude de extremos de precipitação. Ao examinar o percentil 95 para esses meses em todas as estações pluviométricas selecionadas no estado, conforme mostrado na Figura 2, nota-se que a precipitação segue o mesmo comportamento do percentil 99, apresentado na Figura 3, com maior incidência de extremos entre outubro e março. No entanto, as intensidades dos eventos praticamente dobram: por exemplo, em postos onde os valores do P95 indicam chuvas em torno de 43 mm em janeiro, o P99 aponta para 85 mm diários. O mesmo ocorre em março, onde o P95 apresenta 35 mm e o P99 supera os 65 mm. Isso se verifica para todos os meses, com exceção de junho e julho, onde a amplitude pluviométrica é significativamente menor, em torno de 10 mm de diferença entre os percentis 95 e 99, motivo pelo qual não são discutidos aqui. Os eventos de precipitação no percentil 99 dos valores máximos (BM) são mais raros e muito mais intensos que os do percentil 95. Essa diferença é crucial para a compreensão e gestão dos riscos associados a eventos

climáticos extremos no Brasil [7, 8 e 9]. No percentil 95 do bloco de máximos (Figura 4), os valores de precipitação variam de menos de 30 mm a mais de 140 mm. Tanto sazonal quanto espacialmente, os padrões são consistentes com os percentis diários gerais, mas para os meses mais chuvosos (outubro a março), o método BM capturou eventos de magnitude muito superior aos observados no método convencional, permitindo identificar áreas onde os máximos são consistentemente altos. Analisando o P99 no mapa baseado no método BM (Figura 5), confirma-se a consistência na magnitude dos extremos em algumas estações em relação ao método convencional. As estações pluviométricas que mostraram valores extremos elevados no P99 para janeiro, fevereiro e março, agora se destacam, revelando quais se mantiveram consistentes nos registros de eventos extremos com potencial destrutivo significativo. Em janeiro, por exemplo, as diferenças entre os valores obtidos pelos dois métodos superam os 200 mm. Nos meses de outubro, novembro e dezembro, também se observam grandes diferenças no P99 entre os dois métodos, com diferenças que chegam a ultrapassar 150 mm em alguns postos. Este estudo proporciona uma análise detalhada da frequência, intensidade e distribuição dos eventos extremos de precipitação em Minas Gerais, oferecendo informações úteis para tomadores de decisão e profissionais envolvidos na gestão de desastres naturais, recursos hídricos e planejamento urbano, auxiliando no desenvolvimento de estratégias de mitigação e adaptação. Além disso, a pesquisa compara diferentes métodos de análise de extremos, fornecendo uma base sólida para futuras pesquisas sobre eventos climáticos extremos. Para trabalhos futuros, recomenda-se aplicar o teste de *Mann-Kendall* para avaliar tendências, utilizar a Distribuição Generalizada de Valores Extremos (DGVE) e empregar Cadeias de *Markov* para modelar a dependência temporal desses eventos. Os valores nulos não foram preenchidos; utilizamos os dados brutos dos postos para evitar qualquer tipo de viés nas estimativas. Além disso, não eliminamos os *outliers*, pois os identificamos como eventos extremos reais e não como erros de medição.

Figura 1 – (a) Distribuição dos postos pluviométricos em Minas Gerais e (b) Porcentagem de falhas por estação pluviométrica.

Fontes: Autores, 2024.

Figura 2 – Mapas da distribuição espacial do P95 convencional para a precipitação diária em Minas Gerais para a série histórica de 1977 a 2021.

Percentil 95 da Precipitação Diária Total ≤ 10.6 $10.6 - 21.2$ $21.2 - 31.8$ $31.8 - 42.4$ > 42.4

Fontes: Autores, 2024.

Figura 3 – Mapas da distribuição espacial do P99 convencional para a precipitação diária em Minas Gerais para a série histórica de 1977 a 2021.

Figura 4 – Mapas da distribuição espacial do P95 por BM para a precipitação diária em Minas Gerais para a série histórica de 1977 a 2021.

Percentil 95 dos máximos de precipitação <= 36 36 - 71 71 - 106 106 - 141 > 141

Fonte: Autores, 2024.

Figura 5 – Mapas da distribuição espacial do P99 por BM para a precipitação diária em Minas Gerais para a série histórica de 1977 a 2021.

Palavras-chaves: Análise Estatística; *Outliers*; Análise Espaço-temporal; Mudanças Climáticas; *Block Maxima*.

Referências

- [1] Universidade Federal de Santa Catarina e C. U. D. E. E. P. S. D. Naturais, “Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2012”, 2012. [Online]. Available at: <https://s2id.mi.gov.br/paginas/atlas/>
- [2] D. Ceresetti *et al.*, “Evaluation of classical spatial-analysis schemes of extreme rainfall”, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, vol. 12, n° 11, p. 3229–3240, 2012, doi: 10.5194/nhess-12-3229-2012.
- [3] S. M. Vandekog, S. Martino, D. Castro-Camilo, e H. Rue, “Modelling Sub-daily Precipitation Extremes with the Blended Generalised Extreme Value Distribution”, *J. Agric. Biol. Environ. Stat.*, vol. 27, n° 4, p. 598–621, 2022, doi: 10.1007/s13253-022-00500-7.
- [4] R. Zakaria, N. F. Ahmad Radi, e S. Z. Satari, “Extraction method of extreme rainfall data”, in *Journal of Physics: Conference Series*, Institute of Physics Publishing, 2017. doi: 10.1088/1742-6596/890/1/012154.
- [5] D. Camuffo, F. Becherini, e A. della Valle, “The Beccari series of precipitation in Bologna, Italy, from 1723 to 1765”, *Clim. Change*, vol. 155, n° 3, p. 359–376, 2019, doi: 10.1007/s10584-019-02482-x.
- [6] S. M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, e C. Makropoulos, “How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails”, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, vol. 17, n° 2, p. 851–862, 2013, doi: 10.5194/hess-17-851-2013.
- [7] M. de M. Andrade e K. C. Lima, “Revista Brasileira de Geografia Física Projeção Climática da Frequência de Eventos de Precipitação Intensa no Nordeste do Brasil: resultados preliminares”, *Rev. Bras. Geogr. Física v.6, n.*, vol. 5, p. 1158–1173, 2013, [Online]. Available at: www.ufpe.br/rbgfe
- [8] M. da S. Costa, K. C. Lima, M. de M. Andrade, e W. A. Gonçalves, “Tendências observadas em extremos de precipitação sobre a região Semiárida do Nordeste do Brasil”, *Rev. Bras. Geogr. Física*, vol. 8, n° 5, p. 1321–1334, 2015, [Online]. Available at: www.ufpe.br/rbgfe
- [9] A. da S. Germano, R. F. C. de Amorim, J. R. Delgado, e J. B. dos Santos, “Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis que provocaram precipitação s extremas nas cidades de Recife Maceió no período de 2011 a 2015”, *Biblioteca.Ibge.Gov.Br.*, vol. 09, n 07, n° 1984–2295, p. 2377–2389, 2016, [Online]. Available at: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS - RJ/RBG/RBG 1995 v57_n1.pdf